

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos

4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online

10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital, 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales

12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes

0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3)

40 h

AC4: Seguridad en la red

8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas

6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC3

Contenidos

- 3. Creación de contenidos digitales
 - 3.1. Conocimiento de los formatos de archivos (pdf, doc, docx, jpg, gif, png, etc.)
 - 3.2. Herramientas ofimáticas básicas.
 - 3.2.1. Software para edición de textos.
 - 3.2.2. Procesador de textos .
 - 3.2.3. Hoja de cálculo.
 - 3.2.4. Base de datos.
 - 3.2.5. Presentaciones.
 - 3.3. Herramientas ofimáticas avanzadas.
 - 3.3.1. Software para edición de imágenes.
 - 3.3.2. Software para edición de audio.
 - 3.3.3. Software para edición de video.
 - 3.4. Creación de contenidos digitales básicos.
 - 3.4.1. Texto.
 - 3.4.2. Imagen.
 - 3.4.3. Audio.
 - 3.4.4. Video.
 - 3.5. Creación de contenidos digitales.
 - 3.5.1. Artículo de blog.
 - 3.5.2. Publicación en redes sociales.
 - 3.5.3. Correo electrónico o newsletter.
 - 3.5.4. Presentaciones en PDF.
 - 3.5.5. Revista.
 - 3.5.6. eBook.
 - 3.5.7. Whitepaper.
 - 3.5.8. Diccionarios o FAQ.
 - 3.5.9. Infografía.
 - 3.5.10. Checklist.
 - 3.5.11. Webinar.
 - 3.5.12. Podcast.
 - 3.5.13. Test o quiz.
 - 3.5.14. Bots o chatbots.
 - 3.6. Derechos de autor y licencias.
 - 3.6.1. Copyright.
 - 3.6.2. Copyleft.
 - 3.6.3. Creative Commons.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

¿Qué son los contenidos digitales?

Contenidos son todos los *materiales que transmiten un mensaje relevante para las personas*.

Unos contenidos se utilizar para informar, otros para educar, otros para entretener, etc.

Los libros, los periódicos, las canciones, las fotos, las películas, etc. son ejemplos de contenidos.

Digitales hace referencia a los canales mediante los cuales se distribuyen los contenidos.

En el *pasado* sólo se utilizaban *medios tradicionales*: documentos impresos, radio, televisión, etc.

Pero con *Internet* surgió un *nuevo canal de comunicación*: el *digital*.

Contenido digital es toda aquella información que podemos crear, editar, compartir, enviar y recibir, etc. a través de dispositivos digitales, siendo Internet el principal medio de distribución.

Contenido digital es cualquier contenido que existe en forma de datos digitales.

El contenido digital se almacena en formatos específicos de texto, imagen, video, audio, etc.

Los contenidos digitales se crean, se editan, se comparten a través de medios digitales: Internet, memorias USB, servicios en la nube, etc.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

Cómo crear contenidos digitales

La **creación de contenidos digitales** debe basarse en las siguientes **calidades**:

- Útiles e interesantes
- Originales
- Sencillos, claros y directos
- Actuales
- Accesibles
- Adaptados todo tipo de pantalla (*responsive*)

Herramientas para crear contenidos digitales

Algunas de las herramientas **más utilizadas** son:

- | | |
|----------------|---------------|
| ➤ Canva | ➤ Prezi |
| ➤ Sapseed | ➤ exeLearning |
| ➤ Evernote | ➤ Lino |
| ➤ Google Drive | ➤ metaverse |

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

NOTA: Muchas de estas herramientas las veremos en la sesión de formación 3.5 Creación de contenidos digitales avanzados.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

Tipos de contenidos digitales

Hay muchas formas de clasificar los contenidos digitales:

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

Para la creación de contenidos digitales, es muy importante tener en cuenta el formato.

Los formatos más utilizados son: texto, imagen, audio y vídeo.

De cada uno de estos cuatro formatos, se generan otros tipos de contenidos digitales más específicos.

Texto:

- Blogs
- Newsletter
- eBooks
- Whitepapers
- Glosarios, FAQ o diccionarios
- Guías de usuario

Imágenes

- Fotografías
- Banners
- Ilustraciones
- Infografías
- GIF
- Memes

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

Audios:

- Canciones
- Podcast
- Entrevistas
- Audiolibros
- Soundtracks
- Notas de voz

Videos:

- Transmisiones en vivo
- Sketches humorísticos
- Tutoriales
- Reviews de productos
- Vídeos musicales
- Series
- Películas

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.1 Texto

En la sesión de formación **2.5. Compartir información: herramientas colaborativas**, vimos varias plataformas donde crear nuestras propias páginas web o blogs, que son los principales recursos web en formato texto

WordPress: plataforma para crear tu sitio web, o blog
<https://www.wordpress.com/>

Blogger: plataforma para crear un blog fácil y bonito
<https://www.blogger.com>

Wix: plataforma para crear tu página web, gratis.
<https://es.wix.com>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.2 Imagen

Como vimos en la sesión de formación **3.3.Herramientas ofimáticas avanzadas**, en Internet hay muchas páginas web donde podemos editar imágenes online.

No es necesario descargar ninguna aplicación, y muchas son **gratuitas**.

Las mejores aplicaciones gratuitas para edición de imágenes online son:

➤ **GIMP**

<https://www.gimp.org>

➤ **paint.net**

<https://www.getpaint.net>

➤ **Canva**

https://www.canva.com/es_es/

➤ **PIXLR**

<https://pixlr.com/es>

➤ **PhotoFancy**

<https://www.photofancy.es>

En esta sesión de formación vamos a ver cómo utilizar **Canva**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.2 Imagen

https://www.canva.com/es_es/

Canva Inicio Diseño ▾ Plantillas Recursos ▾ Planes ▾ ? Iniciar sesión Registrarse

¿Qué diseñamos hoy?

Con Canva, es fácil interactuar con la audiencia, crear tu marca y diseñar contenido visual impresionante, y todo sin necesidad de tener experiencia en diseño.

Regístrate gratis

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.2 Imagen

Nos identificamos con nuestra cuenta de correo electrónico

Inicia sesión o regístrate en cuestión de segundos

Usa tu correo electrónico u otro servicio para continuar con Canva (gratis)

Continuar con Google

Continuar con Facebook

Continuar con correo electrónico

Continuar de otra forma

Al continuar, estás aceptando los [Términos y condiciones de uso](#). Consulta nuestra [Política de privacidad](#).

Regístrate con tu correo de trabajo

Continuar con correo electrónico

Comprobaremos si tienes una cuenta y te ayudaremos a crear una si no es así.

Correo (personal o profesional)

Continuar

Inicia sesión en tu cuenta

usando jmiribarrenmoodle@gmail.com

Contraseña

Iniciar sesión

o

Iniciar sesión con código

¡Olvida tus contraseñas! Mejor te enviamos una por correo electrónico.

[¿Has olvidado tu contraseña?](#)

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.2 Imagen

Definimos el uso que vamos a dar a la aplicación **Canva**.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.2 Imagen

Y accedemos a **Canva**, donde tenemos plantillas para crear contenidos digitales de texto en varios formatos diferentes: presentaciones, redes sociales, video, impresiones, marketing, oficina, etc.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.3 Audio

<p>Plugins</p> <p>Soporte para plug-ins de efecto LADSPA, LV2, Nyquist, VST y Audio Unit. Los efectos de Nyquist se pueden modificar fácilmente en un editor de texto, o incluso puedes escribir tu propio plug-in.</p>			
<p>Análisis</p> <p>Modo de vista de espectrograma para visualizar y seleccionar frecuencias. Ventana Plot Spectrum para un análisis detallado de la frecuencia.</p>			

Como vimos en la sesión de formación *3.3.Herramientas ofimáticas avanzadas*, **Audacity** es un software de edición de audio y grabación de sonido digital.

Audacity es un software de edición de audio y grabación de sonido digital.

Es un **programa de código abierto, gratuito, y disponible** para **Windows, MacOS, y Linux/Unix.**

Audacity

<https://audacity.es>

<https://www.audacityteam.org>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.3 Audio

La interfaz gráfica y de usuario de **Audacity** tiene 17 elementos:

1. Barra de menú
2. Herramientas de transporte
3. Barra de herramientas principal
4. La barra de medida de grabación
5. La barra de medida de reproducción
6. Herramientas de mezcla
7. Barra de herramientas de edición
8. Velocidad de lectura
9. Caja de herramientas del dispositivo
10. Marcado grabación y cabezal lectura
11. La línea de tiempo
12. La regla de matorral
13. Panel de control de pista
14. Pista de audio
15. Etiqueta de pista
16. Herramientas de selección
17. Barra de estado

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.3 Audio

En esta lista de distribución de YouTube he incluido videos para aprender a utilizar **Audacity** desde cero, y obtener resultados de un profesional.

<https://youtube.com/playlist?list=PLqtV7gAs3CpaqYWrHVkEbep9YQL3t0uyC>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.4 Creación de contenidos digitales básicos

3.4.4 Video

En Internet hay muchas páginas web donde podemos editar video y audio online.

No es necesario descargar ninguna aplicación, y son gratuitas.

Las mejores aplicaciones gratuitas para edición de video y audio online son:

➤ **Shotcut:**

<https://www.shotcut.org>

➤ **Lightworks:**

<https://lwks.com/>

➤ **OpenShot:**

<https://www.openshot.org>

➤ **HitFilm Express:**

<https://fxhome.com/product/hitfilm-express>

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

